

НАЗВАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ: «АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТ»

Алимова Мадинабону

Студентка 1-ого курса УзГУМЯ

Gmail: bonumadina008@gmail.com

Аннотация: Александр Файнберг это личность присуще себе все хорошие качества . Его стихи всегда останутся в наших сердцах. Он являлся автором пятнадцати книг стихотворений (включая посмертно вышедший двухтомник, составленный автором), а также по его сценариям было поставлено четыре полнометражных художественных фильма и более двадцати мультипликационных фильмов. Им были переведены на русский язык стихотворения и поэмы Алишера Навои и многих современных узбекских поэтов. Его стихотворения печатались в журналах «Смена», «Юность», «Новый мир», «Звезда Востока», «Новая Волга» и в периодике зарубежных стран: США, Канады и Израиля.

Ключевые слова: мультипликационный , архисложный , кинематографист

Annotation: Alexander Feinberg is a person who has all the good qualities. His poems will always remain in our hearts. He is the author of fifteen books of poems (including a posthumously published two-volume book compiled by the author), and four full-length feature films and more than twenty animated films were made from his scripts. He translated into Russian the poems and poems of Alisher Navoi and many contemporary Uzbek poets. His poems were published in the magazines "Change", "Youth", "New World", "Star of the East", "New Volga" and in the periodicals of foreign countries: the USA, Canada and Israel.

Keywords: animated , extremely complex , cinematographer

В течение нескольких лет А. А. Файнберг руководил в Ташкенте семинаром молодых писателей Узбекистана. По словам Елены Атановы, рассказать об Александре Файнберге – задача архисложная. Казалось бы, что проще, чем написать о поэте? Ведь поэт сам по себе личность всегда открытая – читай все кому не лень, внимай, думай, восхищайся, ёрничай, домысливай..., стучащемуся да отверзнется.

Честные тексты, как прозрачная леска, пронизывают все его дни и дни, как бусинки, от детства до зрелости, а между строк (вот оно, хватай, не упусти!) – уже слепит глаза и живейшая изменчивая философия любви, и полуобороты страсти, и нескучная вибрация внутреннего поэтического мира. Его Жизнь и уже даже Смерть его – всё тут, в этом томике...

Ан, нет... Возвращаешься снова к его книгам – и тут же оgoroшивает понимание того, что ничегошеньки об этом человеке тебе неизвестно...

Воротись к удачам и веселью.

Что за блажь – дружить с моей бедой?

Для тебя – гляди – в ночи весенней

Народился месяц молодой.

Так иди ж дорогою зелёной.

Слезы и печали позабудь.

Что тебе мой путь заговорённый?

Что тебе мой путь?

Александр Файнберг настолько прост что даже сравнивают с учебником или азбукой.

После смерти поэта вышел новый двухтомник, который мне подарила Инна Глебовна Коваль – супруга Александра Файнберга. Его сборники стихотворений «Велотреки», «Этюд», «Мгновение», «Печать небосклона», «Далекие мосты», «Короткая волна», «Лист», книга на узбекском языке «Чигирь», посмертный двухтомник его избранных сочинений – все они вошли

в сокровищницу русской поэзии Узбекистана. Никто не смог так искренне воспеть солнейный наш узбекский край.

Файнберг в своих переводах поэзии Навои достиг понимания всех глубин текста нашего классика по проникновению в их смысл. Как переводчик он смог не просто понять историю узбекского народа, но и поэтически переосмыслить ее для современности. напишет.

Вот что он писал о Ташкенте:

Город милый. Голубая бездна.

Первая улыбка и слеза.

Над провалом черного подъезда

Светится зеленая лоза.

В летнем небе над железной крышей

Генкин свист гоняет голубей.

Я не знаю, где еще увижу

Переулок ближе и родней.

Вклад Александра Файнберга в развитие многонациональной узбекской литературы поистине огромен. Он автор более десяти поэтических сборников, изданных в Ташкенте, Москве и Санкт-Петербурге. Его перу принадлежат семь сценариев к художественным фильмам, таким как «Мой старший брат», «У самого синего неба», «Дом под жарким солнцем», «Опаленные Кандагаром» и другие. Он также автор сценариев двух десятков мультипликационных фильмов. Большой интерес представляет его проза. Блестящий переводчик, Александр Аркадьевич открыл русскоязычному читателю многие произведения известных узбекских поэтов. В Москве издана поэма Эркина Вахидова «Восстание бессмертных», а в Ташкенте - сборник «Лебединая стая» с его переводами стихов Абдуллы Арипова, Хосият

Рустамовой, Сирожиддина Сайида и Рустама Мусурмана. А избранная лирика самого Файнберга увидела свет на узбекском языке в сборнике «Чигирь».

2 апреля 2009 года в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана Временным Поверенным в делах РФ в Республике Узбекистан Вазыхом Серазевым была вручена народному поэту Узбекистана, члену Союза писателей и Союза кинематографистов Узбекистана Александру Файнбергу медаль Пушкина, которой он был награжден указом Президента РФ Дмитрия Медведева за большой вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном. Когда читаете стихи Александра Файнберга, то можно заметить что он больше пишет про любовь, и не трудно догадаться что он описывал любовь не к человеку, а к стране в котором родился. Это стихи выражают благодарность обоим государствам с невероятно красивыми словами который возбуждает человека представить, какое огромное значение имеет родина для него.

Использованная Литература:

1. rizoakhmad.blogspot.com
2. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki>
3. https://45parallel.net/elena_atlanova
4. stihi.ru